

УДК 378

DOI: 10.5281/zenodo.17200429

КУЗНЕЦОВА Наталья Юрьевна,

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);
кандидат исторических наук, доцент; e-mail: nkuznetsova@petsu.ru*

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНТЕНСИВОВ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)

Аннотация. *Статья посвящена исследованию роли проектного обучения студентов в повышении эффективности образования в сфере туризма и гостеприимства. На примере образовательных студенческих интенсивов, реализуемых Петрозаводским государственным университетом, изучены возможности использования подобного образовательного формата для реализации проектного обучения студентов. Рассмотрены примеры реализации образовательных интенсивов, их тематика, методическое сопровождение и итоговые результаты: спроектированные студентами новые маршруты, в которые они сами смогли отправиться; разработанные новые продукты для музеев. Автор делает вывод, что подобный формат работы представляет собой хорошую возможность повысить качество обучения студентов и логично встроить в туристское образование практические задачи данного сектора в регионе.*

Ключевые слова: *образовательный студенческий интенсив, проектная деятельность в туризме, туристское образование, образовательная деятельность*

Для цитирования: Кузнецова, Н.Ю. Проектная работа студентов как способ повышения эффективности туристского образования (на примере образовательных студенческих интенсивов Петрозаводского государственного университета) // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19, № 2. С. 138–149. DOI: 10.5281/zenodo.17200429.

Статья поступила в редакцию: 03.07.2025.

Статья принята к публикации: 23.08.2025.

Natalia Yu. KUZNETSOVA,

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);
PhD (cand. Sc.) in History, Associate Professor; e-mail: nkuznetsova@petsu.ru*

STUDENTS' PROJECT-BASED WORK AS A WAY TO INCREASE TOURISM EDUCATION EFFECTIVENESS (THE EXAMPLE OF STUDENT INTENSIVE COURSES AT PETROZAVODSK STATE UNIVERSITY)

Abstract. *The paper studies the role of project-based student learning in improving the education effectiveness in the field of tourism and hospitality. On the example of student intensive courses implemented by Petrozavodsk State University, they explore the possibilities of using such an educational format for the implementation of project-based student learning. The author examines examples of the implementation of educational intensive courses, their topics, methodological support and final results such as new routes designed by students, which they could visit; developed new products for museums. The author concludes that such a work format is a good opportunity to improve the quality of students' education and logically integrate the practical tasks of this regional sector into tourism education.*

Keywords: *student educational intensive activity, project-based activity in tourism, tourism education, educational activity*

For citation: Kuznetsova, N. Yu. Students' project-based work as a way to increase tourism education effectiveness (the example of student intensive courses at Petrozavodsk State University) // *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*. – 2025. – 19(2), 138–149. DOI: 10.5281/zenodo.17200429. (In Russ.).

Article History

Received: 2025/07/03.

Accepted: 2025/08/23.

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Проектная деятельность сегодня прочно вошла в учебные планы в высших учебных заведениях. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС) высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм» студенты «в рамках освоения программы бакалавриата» должны научиться решать профессиональные задачи, в том числе и проектного типа [13]. А в завершение обучения у выпускника должен быть сформирован ряд определенных компетенций, одна из которых – это «Разработка и реализация проектов». Данный подход в образовании не нов. Начиная с первого десятилетия XX в., проектная деятельность активно внедряется в высшей школе и считается «неотъемлемой частью практико-ориентированного обучения, позволяющей студентам <...> изучить секреты профессионального мастерства» [1; С. 40]. ФГОС позиционирует проектную деятельность как одно из основных средств для индивидуализации процесса образования в высшей школе. При этом классический проектный подход позволяет выйти на индивидуализацию именно на этапе практической работы, то есть создания самого проекта. Профессиональный же стандарт «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг» в тексте содержит упоминания о «проектировании туристских услуг» [11], однако, на наш взгляд, оно достаточно размыто сформулировано.

В таком ключе при реализации проектного подхода в рамках учебно-проектной технологической практики на кафедре туризма ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» студентам начиная с 2023 г. был предложен формат образовательных студенческих интенсивов. Цель данного исследования – анализ опыта Петрозаводского университета по проведению такого формата проектного обучения, как образовательный студенческий интенсив, его оценка с точки зрения повышения эффективности туристского образования в регионе.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Изучение метода проектов и его применения в практике российского образования ведется многими авторами. Этой теме посвящаются монографии и пособия [3, 6, 12], статьи [2, 5, 7] и доклады на конференциях [8]. Что касается более узкого формата образовательного студенческого интенсива, то на сегодняшний день в педагогической среде есть несколько точек зрения на такую форму организации проектной работы. Так, Н. А. Попова определяет образовательный интенсив как «новый формат реализации модели персональной траектории развития студентов, в которой сам студент набирает различные виды образовательной активности: лаборатории, мастер-классы, лекции, спортивные и ресурсные состояния и др.» [10, С. 150]. Стоит подчеркнуть, что она формулирует термин для определенной образовательной организации, в которой работает (ЧОУ ВО «Международный институт дизайна и сервиса»), с учетом имеющихся опыта и исходных данных.

В проекте «Университет 20.35» также представлен такой формат, как проектно-образовательный интенсив «От идеи к прототипу», который определяется как «формат практико-ориентированного образования, сочетающий командную работу над технологическим проектом, обучение по индивидуальным образовательным траекториям и цифровые инструменты для управления процессом на основе данных» [4]. Данная программа, согласно информации на официальном сайте, длится три месяца.

Автор полагает, что сформулировать значение термина «образовательный студенческий интенсив» невозможно без учета значения термина «интенсивное обучение». Несколько современных определений представлены в табл. 1.

Однако в современной классической педагогике нет единства в определении данного термина, что, как отмечает Ф. В. Якупов, является «следствием недостаточного определения условий интенсификации» [14, с. 27].

Табл. 1. Некоторые определения термина «интенсивное обучение»

Table 1. Some definitions of the term "intensive training"

ИНТЕНСИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ	
Система методов, стимулирующих напряженную умственную деятельность, усиливающих мотивы учения, ускоряющих усвоение учебного материала. Методы интенсивного обучения относятся к группе активных методов.	Обучение, которое обеспечивает усвоение учебного материала за минимально возможный период времени при максимальной активизации усилий учащихся.
Ист.: Современный образовательный процесс: основные понятия и термины / Авт.-сост. М. Ю. Олешков, В. М. Уваров. – Москва: Компания Спутник+ – 2006. – 191 с. URL: https://pedlib.ru/Books/3/0311/	Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – Москва: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с. URL: http://learnteachweb.ru/articles/azimov.pdf

В рамках исследования автор будет придерживаться понятия «образовательный студенческий интенсив» (далее по тексту – ОСИ) как формата обучения, направленного на максимальную активизацию усилий обучающихся по усвоению учебного материала за минимально

возможный временной период, в рамках которого обучающиеся ставятся в ситуацию напряженной умственной деятельности.

Методы и методология.

В основу работы положены анализ и сравнения исследований, посвященных теоретическому определению понятий «образовательный интенсив» и «интенсивное обучение». Также для того, чтобы определить значимость данного формата для студентов, был применен метод анкетирования участников события. На основе данных методов была выявлена значимость данного формата образовательной деятельности студентов для повышения эффективности туристского образования.

Результаты исследования.

Формат проведения проектного обучения через ОСИ для обучающихся кафедры туризма в Петрозаводском университете реализуется на протяжении двух лет.

Теоретическое обоснование применения данной формы организации учебного процесса выстроено с учетом актуальности вопроса о подготовке кадров в регионе, о чем свидетельствует схема на рис. 1.

Рис. 1. Актуальность кадрового обеспечения сферы туризма и гостеприимства (составлено автором на основе открытых данных)

Fig. 1. The relevance of staffing in tourism and hospitality (compiled by the author on the basis of open data)

С 2023 г. проведено три волны ОСИ, каждая из которых была посвящена определенной тематике в рамках сферы туризма и гостеприимства: туры выходного дня; промышленные экскурсии, музейные программы и продукты для посетителей. Под каждый такой интенсив в рамках взаимодействия с социальными партнерами было получено грантовое финансирование. В табл. 2 автором собрана и представлена подробная информация о данных мероприятиях.

Дополнительно для проведения программ выстраивалось партнерство с органами власти в лице администраций городских округов и муниципальных районов; бизнесом в лице туркомпаний и объектов размещения и сферой культуры в лице музеев различных уровней, этнокультурных центров и иных учреждений культуры.

В рамках методического сопровождения к каждому такому событию, помимо визуального сопровождения (афиша, сертификат, рабочая тетрадь), разрабатывалось и утверждалось Положение об образовательном студенческом интенсиве, в котором прописывались его цель и задачи. Например, целью ОСИ «Музейный сюжет» являлось содействие образовательному процессу студентов, участию их в проектной деятельности и включению обучающихся в работу по созданию интерактивных продуктов для музеев региона. Задачами в данном примере, соответственно, были обозначены следующие моменты: знакомство участников

с технологией разработки и создание минимально жизнеспособного продукта (Minimal Viable Product, MVP); демонстрация особенностей музейной деятельности, в том числе работы музеев на северных и арктических территориях; обсуждение возможности Республики Карелия и соседних с ней регионов России для развития музейной сферы; организация практического обучения студентов.

Участниками ОСИ, помимо студентов кафедры туризма ПетрГУ, также являлись студенты колледжей региона, обучающиеся по тематическим направлениям: ГАПОУ РК «Колледж технологии и предпринимательства», ЧПОУ «Петрозаводский кооперативный техникум Карелреспотребсоюза», ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». Дополнительно приглашались студенты профильных направлений обучения вузов Северо-Западного Федерального округа. Приглашение принимали ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет», ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», ФГБОУ ВО «Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Н. В. Верещагина». Подобный подход позволил как самим студентам пообщаться между собой, сравнив свои образовательные маршруты в организациях, так и сформировать смешанные команды.

Также к каждому интенсиву разрабатывался комплект кейсов от партнеров, с которыми

Табл. 2. Данные о социальном партнерстве в рамках проведения образовательных студенческих интенсивов в 2023–2024 гг.

Table 2. Social partnership data in the framework of educational student intensive courses in 2023–2024

Тематика ОСИ	Туры выходного дня	Промышленные экскурсии	Музейные программы и продукты для посетителей
Название ОСИ (в рамках партнерской программы)	Северная ретроспектива: просветительский молодежный проект об истории Европейского Севера	Моногород как центр промышленного туризма на севере России	Музейный сюжет: креативные решения студентов для музеев Карелии
Социальный партнер	АНО «Сообщество активных путешественников»	КРОО «Клуб молодежных проектов и программ»	АНО «Сообщество активных путешественников»
Софинансирование социального партнера	904 190,00		449 901,00
Источник	Фонд грантов главы Республики Карелия	Росмолодежь-гранты	Фонд грантов Главы Республики Карелия

работали студенты в рамках создания тематического проекта. За каждым кейсом был закреплен эксперт-куратор, который оказывал консультационную поддержку команде. В табл. 3 приведен пример одного из кейсов, разработанных командой ОСИ «Северная ретроспектива», в состав которой входил автор.

Табл. 3. Примеры кейса ОСИ «Северная ретроспектива»

Table 3. Case examples of the student educational intensive activity “Northern Retrospective”

Кейс № 4	
Тема	Волонтерский туризм (зооволонтерство как приложение собственных сил)
Описание	Сегодня в России волонтерство не просто один из вариантов приложения сил на благо общества. Часто волонтерство – это состояние души человека, образ его жизни. Люди, занимающиеся волонтерской деятельностью, как правило, посвящают этому свободное от основных занятий время. И часто у них есть желание совместить свой отдых с помощью. Например, национальные парки проводят смены для волонтеров, когда последние помогают на безвозмездной основе парку, а взамен живут и питаются бесплатно, а также могут посещать достопримечательности места. В Карелии много организаций, осуществляющих волонтерскую деятельность, где желающие могут приложить свои силы: благотворительные фонды, приюты, некоммерческие организации. И при этом данный регион притягивает туристов.
Портрет туриста	Компания друзей (7 человек), возраст 20–25 лет; дома являются активистами нескольких приютов для животных, сами из Москвы; готовы потратить время на волонтерскую деятельность, готовы ходить пешком, есть свои автомобили, хотят увидеть достопримечательности Карелии, так как тут впервые; не готовы много тратить на сопровождение и экскурсии; бюджет на всю программу 100 тысяч руб.
Имеющийся задел	В г. Петрозаводске и в целом по республике действует много организаций, которым нужна помощь добровольцев. В рамках социальных сетей (например, ВКонтакте) можно найти все группы приютов для животных. В окрестностях г. Петрозаводска расположено много достопримечательностей.
Эксперт	Мочалова Анастасия, соучредитель Благотворительного Фонда «РЕКС»

Каждый ОСИ проходил в течение 3 дней и имел максимально насыщенную программу, в которой соседствовали лекции профильных экспертов и практическая работа над тематическим проектом. Это позволило в короткий срок максимально полно осуществить обучение студентов и совместить его с практикой.

Итогом работы в рамках ОСИ для команд студентов стала разработка MVP по заданным тематическим кейсам. На рисунке 2 автором собраны и представлены примеры разработанных продуктов в рамках ОСИ «Моногород как центр промышленного туризма на севере России».

Каждый такой интенсив в итоге имел несколько значимых результатов. Во-первых, студенты в рамках командной работы разрабатывали свой MVP по заданной кейсом тематике. При этом они учились и командному взаимодействию, и выстраиванию работы с экспертом, и отстаиванию собственной точки зрения перед лицом группы.

Во-вторых, итоговая презентация созданных проектов позволила студентам получить навык публичных выступлений, навык дискуссии с экспертами при отстаивании своего мнения. А соревновательный момент (три лучших проекта получали возможность реализовать свой продукт или его элементы) позволил усилить мотивацию участников и повысить качество разработки итоговых продуктов. Так, например, в рамках ОСИ «Северная ретроспектива» был реализован маршрут «Северный след лидеров старообрядчества», куда к студентам ПетрГУ присоединились и студенты из СГУ им. П. Сорокина, так как этот кейс решала сборная команда студентов (рис. 3). Сопровождал команду эксперт кейса Д. С. Ермолин, ученый секретарь РЭМ и председатель. Аналогичный второй маршрут «Северное наследие: по следам первооткрывателей (маршруты Максимова и Энгельгардта)» прошел с участием студентов ПетрГУ и МАУ, составивших на ОСИ сборную команду (рис. 4). Здесь сопровождающим экспертом, курировавшим кейс, выступила Н. В. Колесникова, зав. кафедрой туризма ПетрГУ.

Экскурсионный маршрут
«Сегежский ЦБК»

Экскурсионный маршрут
«Питкярантский ЦБК»

Экскурсионный маршрут
«Кондопожский ЦБК»

Ист.: группа ВКонтакте «Meiden rahvahad» («Наши народы») URL: https://vk.com/meiden_rahvahad_kmpi

Рис. 2. Разработанные продукты образовательного студенческого интенсива
«Моногород как центр промышленного туризма на севере России»

Fig. 2. Developed products of the educational student intensive course
“Mono City as a center of industrial tourism in the Russian north”

Ист.: <https://petsru.ru/news/2023/121264/ekspeditionnye-mars>

Рис. 3. Фотографии на маршруте «Северный след лидеров старообрядчества»

Fig. 3. Photos on the route “The Northern trail of the Old Believers’ leaders”

Ист.: <https://petsru.ru/news/2023/121264/ekspeditsionnye-mars>

Рис. 4 Фотографии на маршруте «Северное наследие: по следам первооткрывателей (маршруты Максимова и Энгельгардта)»

Fig. 4 Photos on the route "Northern Heritage: following the discoverers' trails (routes of Maximov and Engelhardt)"

В-третьих, студенты-победители ОСИ получили возможность реализовать свои проекты или их элементы на практике, что приблизило теоретическое обучение к практической деятельности. А партнеры интенсива получили возможность решить свои проблемы силами студентов, а также привлечь к деятельности своих организаций активную молодежь. Дополнительной мотивацией для студентов стало то, что им были предложены именно практико-ориентированные кейсы от региона, и студенты понимали, что работали с реальными проблемами, которые актуальны для сферы туризма и гостеприимства в Карелии. Таким образом, данная деятельность позволила проработать устранение такой проблемы в развитии профессионального образования, как «слабое привлечение к подготовке студентов работодателей, способных передавать эффективные практики туризма» [9].

Одновременно усиливалась мотивация потенциальных работодателей, которые понимали, что могут предложить студентам решение именно своего персонального кейса.

Формой обратной связи выступило анонимное анкетирование участников. На рис. 5 представлены ответы на вопрос «Ваши ожидания от

мероприятия», который задавался участникам в начале. Данный вопрос подразумевал выбор нескольких вариантов ответа из списка.

Как видно, значительная часть планировала получить новые практические знания о разработке туров (75 %) и новые знания о северном туризме (72,7 %). Также больше половины участников (59,1 %) ожидали полезных знакомств с экспертами отрасли.

После каждого мероприятия проводилось повторное анкетирование с целью выявить, совпали ли ожидания участников с действительностью. Результаты представлены на рисунках 6–8.

На рисунке 6 представлены результаты оценки технической стороны в организации ОСИ по шкале от 1 до 10 баллов. Мы видим, что значительная часть опрошенных (80,8 %) оценили мероприятие в диапазоне 7–10 баллов, а низкую оценку в 2 балла выставили только 2,1 % участников.

На рисунке 7 представлена оценка состава экспертов, приглашенных на ОСИ. Здесь также достаточно высокие оценки – 7–10 баллов выдали 87,1 % опрошенных. Это подтверждает, что ожидания участников в части знакомства с профильными экспертами отрасли были выполнены.

Рис. 5. Опрос участников перед проведением мероприятия на предмет выявления ожиданий

Fig. 5. Survey of participants before the event to identify expectations

Рис. 6. Опрос участников после проведения мероприятия на предмет оценки уровня его технической организации и проведения

Fig. 6. Survey of participants after the event to assess the level of its technical organization and realization

Рис. 7. Опрос участников после проведения мероприятия на предмет оценки состава экспертов

Fig. 7. Survey of participants after the event to assess the expert group

Рис. 8. Опрос участников после проведения мероприятия на предмет оценки образовательной программы

Fig. 8. Survey of participants after the event to assess the educational program

На рисунке 8 участники давали оценку образовательной программы ОСИ, и вновь большая часть студентов (87,2 %) высоко оценили программу, поставив от 7 до 10 баллов.

Таким образом, анкетирование студентов-участников показало, что основные задачи ОСИ были выполнены, а ожидания студентов от участия по большей части оправдались.

Заключение

Реализация проектного обучения студентов на кафедре туризма в Петрозаводском государственном университете в формате

образовательных студенческих интенсивов позволила повысить эффективности туристского образования в вузе. Это прослеживается через анализ анкет участников, а также через созданные ими образовательные продукты.

Подобный подход к формату проектной работы в вузе, на взгляд автора, является наиболее оптимальным вариантом сочетания практической и теоретической частей в образовательной учебной программе вуза по направлению «сервис и туризм».

Список литературы

1. Абрамова Е. А. Применение проектного подхода при реализации образовательного курса в вузе / Е. А. Абрамова // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – № 2 (70). – 2022. С. 39–40.
2. Агеев В. А. Особенности реализации проектного обучения / В. А. Агеев, Н. И. Наумкин, Е. А. Кильмашкин // Современные наукоемкие технологии. – 2021. – № 4. – С. 124–129.
3. Евстратова Л. А. Проектное обучение. Практика внедрения в университетах / под ред. Л. А. Евстратовой, Н. В. Исаевой, О. В. Лешукова. Москва: Открытый университет. Сколково. – 2018. – 154 с.
4. Интенсив «От идеи к прототипу». Университет 20.35. Электронный ресурс. – Электрон. статья. – URL: <https://intensive.2035.university/> (дата обращения: 17.11.2024).
5. Ковтуненко Л. Б. Проектное обучение как новый формат образовательной деятельности вузов / Л. Б. Ковтуненко, А. Б. Ковтуненко // Вестник ВГУ. Серия: Проблемы высшего образования. – 2023. – № 4. – С. 51–54.
6. Котова С. С. Проектное обучение – инновационный подход к организации учебного процесса: учебное пособие / С. С. Котова, И. И. Хасанова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2022. 172 с.
7. Куклина М. В. Анализ внедрения проектного обучения в российских вузах / М. В. Куклина, А. И. Труфанов, Н. Г. Уразова, А. В. Бондарева // Современные проблемы науки и об-

- разования. – 2021. – № 6. Электрон. статья. – URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=31320> (дата обращения: 02.12.2024).
8. Мусина В. Е. Развитие идеи проектного обучения в практике отечественного образования / В. Е. Мусина // Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт: 9-я Междунар. науч.- практ. конф. – Белгород. – 2018. – С. 42–46.
 9. Плотникова В. С. Профессиональное туристское образование: проблемы и возможности их решения / В. С. Плотникова, А. А. Фомин // Непрерывное образование: XXI век. – 2021. – Вып. 2 (34). – DOI: 10.15393/j5.art.2021.6934.
 10. Попова Н. А. Образовательный интентив как новый формат реализации проектного обучения / Н. А. Попова // Современная высшая школа: инновационный аспект. – 2020. – Т. 12. – № 1. – С. 149–156.
 11. Профессиональный стандарт «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг». Электронный ресурс. – URL: https://www.consultant.ru/law/podborki/professionalnyj_standart_specialist_po_organizacii_i_predostavleniyu_turistskih_uslug/ (дата обращения: 11.11.2024).
 12. Султанова Т. А. Проектное обучение: учебно-методическое пособие / Т. А. Султанова; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2019. – 111 с.
 13. Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». Электронный ресурс. – URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-43-03-02-turizm-516/> (дата обращения: 21.11.2024).
 14. Якупов Ф. В. Условия интенсификации процесса обучения // Педагогика. Вопросы теории и практики. – 2022. – Т. 7. – Выпуск 1. – С. 27 С. 25–30.

References

1. Abramova, E. A. (2022). *Primenenie proektnogo podkhoda pri realizatsii obrazovatel'nogo kursa v vuze [Application of the project approach in the implementation of the educational course at the university]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii. Regional'noe prilozhenie [Modern High Technologies. Regional Application], 2 (70), 39–40. (In Russ.)*.
2. Ageev, V. A., Naumkin, N.I., & Kilmiashkin, E.A. (2021). *Osobennosti realizatsii proektnogo obucheniya [Possible approach to implementing project-based learning]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii [Modern High Technologies], 4, 124–129. (In Russ.)*.
3. Evstratova, L. A. (2018). *Proektnoe obuchenie. Praktika vnedreniya v universitetakh [Project-based learning. Integration practice in universities]. Moscow: Open University. Skolkovo. (In Russ.)*.
4. *Intensiv «Ot idei k prototipu» Intensive “From idea to prototype”]. Universitet 20.35 [University 20.35]. URL: https://intensive.2035.university/ (Accessed on November 17, 2024). (In Russ.)*.
5. Kovtunenکو, L. B., Rовtunenکو, A. B. (2023). *Proektnoe obuchenie kak novyi format obrazovatel'noi deyatel'nosti vuzov [Project-based learning as a new format for educational activities of universities]. Vestnik VGU. Seriya: Problemy vysshego obrazovaniya [Proceedings of Voronezh State University. Series: Problems of higher education], 4, 51–54. (In Russ.)*.
6. Kotova, S. S., Khasanova, I. I. (2022). *Proektnoe obuchenie – innovatsionnyi podkhod k organizatsii uchebnogo protsessa [Project-based learning as an innovative approach to the organization of the educational process]: tutorial. Ekaterinburg: Publishing house of Russian State Vocational Pedagogical University. (In Russ.)*.
7. Kuklina, M. V., Trufanov, A. I., Urazova, N. G., Bondareva, A. V. (2021). *Analiz vnedreniya proektnogo obucheniya v rossiiskikh VUZakh [Analysis of the implementation of project-based learning in Russian universities]. Modern problems of science and education, 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=31320 (Accessed on December 02, 2024). (In Russ.)*.
8. Musina, V. E. (2018). *Razvitie idei proektnogo obucheniya v praktike otechestvennogo obrazovaniya [The development of the idea of project-based learning in the practice of domestic education]. Nauka i obrazovanie: otechestvennyi i zarubezhnyi opyt [Science and education:*

- domestic and foreign experience*]: Proceedings of the IX International Scientific and Practical Conference. Belgorod, 42–46. (In Russ.).
9. Plotnikova, V. S, Fomin, A. A. (2021). Professional tourism education: problems and opportunities to solve them. *Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek [Lifelong education: the XXI century]*, 2 (34). DOI: 10.15393/j5.art.2021.6934. (In Russ.).
 10. Popova, N. A. (2020). Educational intensive as a new format of project learning. *Contemporary Higher Education: Innovative Aspects*, 12(1), 149–156. DOI: 10.7442/2071-9620-2020-12-1-149-156. (In Russ.).
 11. «Spetsialist po organizatsii i predostavleniyu turistskikh uslug» [“Specialist in the organization and provision of tourist services”]: Professional standard. URL: https://www.consultant.ru/law/podborki/professionalnyj_standart_specialist_po_organizacii_i_predostavleniyu_turistskikh_uslug/ (Accessed on November 11, 2024). (In Russ.).
 12. Sultanova, T. A. (2019). *Proektnoe obuchenie: uchebno-metodicheskoe posobie [Project-based learning: an educational and methodological guide]*. Orenburg: Orenburg State University. (In Russ.).
 13. *Federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 43.03.02 TURIZM [Federal State educational standard of higher education – Bachelor's degree in 43.03.02 TOURISM]*. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-43-03-02-turizm-516/> (Accessed on November 21, 2024). (In Russ.).
 14. Iakupov, F. A. (2022). Usloviya intensivatsii protsessa obucheniya [Conditions of Educational Process Intensification]. *Pedagogy. Theory & Practice*, 7 (1), 25–30. (In Russ.).